

**TURON ONASI OBRAZI TALQINI.
(HALIMA XUDOYBERDIYEVA SHE'RIYATI MISOLIDA)**

Farog'at Xudoyqulova,
*O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi,
Tadqiqotchi*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20552864>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston xalq shoiri Halima Xudoyberdiyeva olovli she'riyatining go'zal namunalari bo'lmish "Yerda qolgan so'zlarim", "Ko'p chiqdim men Vatanimning to'riga", "Yarim kecha", "Har kun xabar", "O'taman", "Karomat", "Erkday ko'tarilaman", "Iltijo", "O'zimga ber" kabi she'rlari tahlilga tortilgan. Shoira she'rlarining o'ziga xos badiiy ifodasi, so'z ustida ishlash mahoratiga ham e'tibor qaratilgan. Eng ulug' zot – ona obrazi shoira ijodida doimo yoritilgan va hamisha e'tibordagi timsollardan biri hisoblangan. Shoira she'rlarida Vatanni cheksiz mehr bilan ardoqlay olgan, farzandlari uchun kerak bo'lsa, jonidan ham kecha olgan mard va jasur Turon onalarining obrazi tadqiq etilgan. Shu jihatdan ushbu maqola muhim ahamiyat kasb etgan.

Kalit so'zlar: Shoir qalbi, erkinlik, uyg'onish, boshqalarni yondira olish, millat qayg'usi, o'zlikni anglash va asrash, matonatli Turon onasi, ruhiyat ilmi, turkiy so'zlar karvoni, da'vat, iltijo va boshqalar.

Kirish. O'zbekiston Qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidovning "She'r shoir qalbida tug'ilgan hayotiy tuyg'ularni ifoda qiladi va shu bilan o'quvchi yuragini rom qiladi. Shoir o'zi yonmasa, boshqalarni yondirolmaydi, qalb hislarida otash bo'lmasa, boshqa qalblarga harorat berolmaydi. Bu sehrli otashsiz har qanday she'riy jimjimalardan, badiiy vositalardan, mahoratdan naf yo'q" [5] – deya she'r va shoir haqida keltirgan ta'rifini millatimizning otashin ijodkori, O'zbekiston xalq shoiri Halima Xudoyberdiyevaning o'zi yonib, o'zgalarni ham yondirolgan, o'quvchilar yuragini rom aylagan, badiiy ifodalarga boy ijodiga nisbatan qo'llasak o'rinli bo'ladi. Darhaqiqat, o'zbek milliy she'riyatida o'z nafasi, o'z ovozi, o'z sozi, o'z uslubi va o'z yo'liga ega bo'lgan ijodkorlar qatorida Halima Xudoyberdiyeva ham – shoir, shaxs, ziyoli jamoat arbobi sifatida davr poeziyasini, ijtimoiy fikrni, yangilanish va uyg'onish suvratini, betinlik kayfiyatini millat tafakkuri va ruhiyatiga olib kirdi. H.Xudoyberdiyeva ruhiyati va shaxsiyati turkiy adabiyotimizdagi xalqimizning asrlar davomida sayqallanib boyib kelayotgan xalq og'zaki ijodi, dostonlar, mif, afsonalar va tarixiy haqiqatlardan ulgu oldi va ularga suyandi. Uning XX asr oxiri, XI asr boshlarida yaralib, xalqimiz qalbidan joy olgan ma'naviy merosining asosini – millat qayg'usi, o'zlikni asrash va o'z erkiga ega bo'lish, yurt sha'nini asrash, avlodlar kelajagiga xavf tug'diruvchi illatlarga qarshi kurashish kabi vatanparvarlik tuyg'ularini ulug'lovchi, matonatli va e'tiqodda sobit Turon onasi obrazi siymosini yoritishga bag'ishlangan she'rlari tashkil qiladi. Shoiraning ushbu obrazni to'la qonli

o'quvchi ongi va shuurida jonlantirishda so'z san'ati va badiiy tasvir mahoratining yuqori ekanligi ko'zga tashlanadi.

Adabiyotlar tahlili. Shu o'rinda, adabiyotshunos olim Ibrohim G'ofurovning fikrlariga ko'ra, shoira xoslikka ega ekanligi bilan ham adabiyotsevarlar qalbidan joy egallagan. "Halima she'riyat – badiiyatga o'z jumlasini bilan kirib keldi. Zotan, adabiyotga – badiiyotga faqat xos jumla bilan kiradilar. Bir jumla o'qiganda darhol bu Qodiriy, bu Usmon Nosir deydilar. Halima ham ilk she'rlaridanoq shunday shoir bo'ldi: jumlasiga qarab oltmish yildan beri "Bu Halima!" – deydilar. Binobarin, biron she'rida bironvga o'xshamadi. Ergashganligi rost, ammo o'xshashi yo'q. Jumllarida qilichning shuvillashi, daryoning, aynan esa ona Sirdaryoning shovullashi eshutilib turadi".[2;4-b.]

Xossatan, oltmish yildan ortiq vaqt mobaynida, xos she'riyati o'z muhtashamligi bilan so'z sinchilarining fikr va talqinlariga to'la suhbatlarda e'tirof etildi. Tadqiqotlar esa, shoira she'rlaridagi quyma nolalar, navozishlar, hayqiriqlar, shahdlar, da'vatlar, inkorlar, qasoskorlik sovutini kiygan turkiy so'zlar karvonida, qadim To'ron qo'ng'irog'ining jarangi, vatanparvarlik dovrog'i bo'lib, biz yashayotgan hayotdan, jamiyatdan yuzlab, minglab chaqirim oldinga ildamlab ketganligini ko'rsatmoqda. Shoiraning mumtoz ijodi esa ana shunday tezlik masofalarni zabt eta olish kuchiga ega bo'lganligi bilan ham o'ziga xoslik kasb etadi.

Shoiraning "Yerda qolgan so'zlarim" she'ridagi

Davom etgay hali bu jangim,

Bas kelgayman zaru zo'rlarga,

Qanotimdan ayirma, Tangrim,

Kirgunimcha qaro go'rlarga.

Kirganda ham tinmas bo'zlarim,

Bo'lar ular sharaf yo sharar.

Mening yerda qolgan so'zlarim

Bolalarni ko'kka ko'tarar! [3;508-b.]

degan she'riy misralarni o'quvchi o'qir ekan, bu yorug' olamda yuragidagi butun iymoni, or-nomusi, pokiza e'tiqodiga suyanib yashayotgan Turon onalarining siymosiga qiyos – bolalarini ko'kka ko'tarayotgan burgut tasvirini ko'z oldida gavdalandiradi. Yillar o'tsada shoiraning manguликka daxldor bo'lgan she'rlari unutilmasligini va hamisha barhayotligini anglash qiyin bo'lmaydi. Va qay kun onalarning yerda qolgan so'zlari – qasos bo'lib, o'ch bo'lib, o'zlikni anglash yo'lida uning davomchilari bo'lgan avlodlarini – bolalarini ma'rifat osmoniga, komillik cho'qqilariga ko'tarajagini bashorat qiladi. Bu qarashlarni anglay olish, oldindan

bashorat qila bilish, ertangi yorug' kunga bo'lgan yuksak ishonch – shoironing ruhiyat ilmini yuksak darajada egallaganligidan dalolat beradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Shoira “Ko‘p chiqdim men Vatanimning to‘riga” deb nomlangan o‘g‘li Ulug‘bekka bag‘ishlangan she‘rida Turon onalarining yana bir jasoratini ifodalashga muyassar bo‘ladi.

Yaratganning ko‘ngillarga solgan Vatanga bo‘lgan muhabbati muqaddas tuyg‘u sifatida insonni ulg‘aytiradi, toblaydi, kuchlantiradi, ruhlantiradi. Shoira ona sifatida hamisha o‘z farzandlarini himoya qiladi, insoniy fazilatlarini shakllantirishga, ularni to‘g‘ri yo‘lni topishlariga ko‘maklashishga, ajdodlar ruhiga sadoqat bilan yashashga, non-tuz bergan muqaddas tuproqni, ona yurtni himoya qila bilishga chorlaydi. Bu yo‘lda eng avvalo o‘zi ularga namuna bo‘ladi. Vatanning ostonasidan tortib, to‘riga chiqib aziz bo‘lganini, bunday mukarramligni unutish mumkin emasligini mamnunlik bilan mardonavor e‘lon qiladi.

Olloh bizga o‘zga Vatan yozmagan,
Bobosini momosini bosmagan.
Yuz to‘fondan bir yaprog‘i to‘zmagan
Metin bolam, qudrat bolam, kuch bolam!

Ko‘p chiqdim men Vatanimning to‘riga... [3;414-b.]

Shoira – ona bo‘lib ko‘ksini o‘rtab, tirnab qonatgan dardlarini shunchaki hasrat qilmaydi. Satrlarda uyg‘otish bongi kabi yurakka uradigan so‘zlar, qat‘iy iqrorgilar va pushaymonlar bilan kitobxonga o‘qitibgina qolmay, ravon anglatadi. O‘zini yolg‘ondakam baxtiyor yoki shodumon qilib ko‘rsatmaydi. Holatini ro‘y-rost namoyon qilishdan tortinmaydi, hijolat bo‘lmaydi, or qilmaydi, buning uchun bo‘ynini qismaydi. Shoira qay bir satrda o‘z armonini ifoda etar ekan, u yurakka borib tegadi va gohida saltanatni qo‘ldan bergan turkiy naslimiz, gohida birlashmasdan to‘zg‘igan o‘zbek beklarining tarqoqligidan bug‘ilib, ozorlanib, armonlanib nola qiladi.

Men baxtliman desam bugun bu yolg‘ondir, yasamadir,
To‘marisdan tuyoqman-u, tirnog‘iga o‘xshamadim.
Turon yurtda turk bolalar bir-birining qonin ichdi,
Men odamday yashayverdim, bo‘ri bo‘lib qaqshamadim.
Turon yurtda turk bolalar bir-biriga tish sanchdilar,
Bir-birining kuragiga, yuragiga nish sanchdilar.
Ular jon taqsim qilarkan, zamonga qarg‘ish sanchdilar,
Nechuk sulton bolalarga cho‘ri bo‘lib yashamadim. [3;364-b.]

Tahlillar va natijalar. Turon yurtida kechgan janglar, kurashlar, notinchliklar, buzg'unchiliklar, qondoshlar o'rtasidagi uzilishlar shoironing yuragini har lahzada yemirib borayotganini, unga uyqu bermayotganini, xotirjam va xalovatda yashashiga qo'ymasligini, bu yo'lda uning o'zi ham xalovatni o'ziga xarom deb bilishini, toki millat bolalari bir-birini qo'llab qo'ltiqalaydigan, ahil-inoq bo'lib, yurt qurib, davlat suradigan bo'lmagunicha joni orom bilmasligini, shunday bo'lmaguncha uning armonlari botmon-botmon bo'lib qalbini dud bo'lib bosib turishini yuqoridagi she'rlarining davomida ham ifoda etadi. Bu yo'lda orqaga chekinmaydi. Millatning bolalari bir-birin o'nglayotgan damlar shoironing qayta tirilar damlaridir. Zotan, shoironing ruhi bedor, satrlari – nay nolasi kabi dala-dashtni uyg'otib, insoniyatni goh yoqasidan ushlab, goh yelkasidan oshib, goh bilagidan tortib, silkitib turadi.

Adabiyotshunos olim Dilmurod Quronovning “Adabiyotshunoslik lug'ati” terminlari kitobida badiiy asarda narsa-hodisalarni jonli tasvirlash, his-tuyg'u va kechinmalarni yorqin ifodalashga xizmat qiluvchi til vositalarining umumiy nomi — badiiy tasvir va ifoda vositalari ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Shoira ijodida quvonchu shodlikning, dardu iztirobning muvozanatini tenglashtira olgan shoira faqatgina oltmishinchi yillarninggina emas, balki yetmishinchi, saksoninchi, to'qsoninchi va bugungi kun ruhiyatida kechayotgan to'lg'oqlarni, o'rtanishlarni, yonish va yondirish maqomini she'riyatga oshno bo'lgan yoshlar va kattalar qalbiga Inchunun, mukammal haqiqatlar poydevoriga qurilgan she'riyatning bu muhtasham qasrida o'ziga xos evrilishlar davri hukm surdi. U gohi Ikkinchi jahon urushining qaqshatgich zarbalaridan toliqqan, goh qatag'on qurboniga aylangan, goh Afg'oniston janglarida tanasi parokanda bo'lgan, goh millat ozodligi yo'lida jonidan kechgan o'zbek o'g'lonlarining ruhini yod etib, sargashtanamo motam tutadi/ “Yarim kecha” she'rida:

Yarim kecha,

Yo'qolgan tinchim

Ko'kragimga qorlar qulaydi.

Qaytib kelar o'ttiz yettinchi...

Nihollar, chinorlar qulaydi.

Ona elim, ko'ksi to'la dog',

Tushding qora ro'yxatga tokay,

Sor o'g'illar tug'arsan biroq,

Oldirarsan kalxatga tokay. [3;362-363-b.]

Shoira yuragini yarim kechasi o'rtaydigan alamlar ko'p. Bu millat o'g'lonlarining boshiga tushgan musibatlardir. Millatimizning ma'rifatparvar, dovyurak, ziyoli farzandlarini yoppasiga qirg'in qilish siyosati Turon onalarining ko'zini qonga, yuragini zardobga to'ldirganini bevosita emas balki bilvosita o'z

boshidan o'tkazgan ona bo'lib minbarlarda oriyat xaloskoriga aylanib kuylaydi. O'ttizinchi yillarning sovuq, izg'irin kunlarini qaytib kelishi bu yana millat taqdiridagi charaqlagan yulduzlarni so'ndirish uchun olib borilayotgan qora ishlarga qarshi turolmayotgan sodda va ezilgan xalqning ruhiyati bilan bog'liq o'laroq ekanligini ta'kidlaydi. Yonida bugun Qodiriy, Usmon, Cho'lpon, Fitrat va qator ziyoli ajdodlarining yo'qligidan oh urib, ma'rifat maydoniga kurashga otiladi.

Kutilmagan vaqtda kelgan sovuq xabar – bo'ri bo'lib uvvillaydigan holatga tushiradigan g'amning azobi – odamning etini muzlatadigan, tomirdagi qonlarni qaqshatadigan xabar. Uni shoira “Har kun xabar” deb nomlangan achchiq yig'isi ustida yozg'irib yozadi.

Har kun xabar,
Bir sovuq.
Dilim, poram, yig'laydi.
O'q ustiga tegar o'q,
Yangi yaram yig'laydi.
To'p-to'p qushlarim qurbon,
Kuchim ko'zimga yetar.
Qo'lim kalta.
Qo'lda yo'q
Shahdu choram yig'laydi. [3;362-b.]

Dunyoda kuchi ko'ziga yetgan, taqdirning achchiq zarbalari oldida qo'li kalta, chorasizlikdan ado bo'lgan onalar son-sanoqsiz. Lekin shoira bizga siymosini ko'rsatib bermoqchi bo'lgan onaning yuragi undan ham battar ko'rguliklarni ko'rgan. Uning ko'ksiga tekkan o'qning ustidan yana o'qlar yomg'iri yillar davomida to'xtovsiz yog'ilib tegaveradi.

Misli yarador she'rman,
Yuzlab o'qdan o'lmagan.
Chiqmog'imga yo'l bermay,
Qafas-qo'ram yig'laydi. [3;363-b.]

Yarador she'rning na'rasi bexosdan quloqlarni tom bitirayotgandek bo'ladi. To'ron onasining – yarador sher yanglig' og'riqlari tuzalmas. Bexos tuzatmoqchi bo'lib urinsang undanda battar qon oqib to'xtamaydigan, u qonning hidi butun dunyoni tahlikaga soladigan, qurquv va titroq aralash vahimaga ko'madigan darajada kuchli ekanligini yig'layotgan o'n sakkiz ming olam timsolida anglatishga harakat qiladi. “O'taman” she'rida esa:

O'zbek, qirg'iz, qironim birlashmasa til topib,
Turkularim qayta o'tkirlashmasa til topib,

Bugun tus-tus Turonim birlashmasa til topib,

Gumroh bo'lgan qavm ichra gumroh bo'lib o'taman. [3;363-b.]

degan qat'iy tan olingan iqrortar qavmni buyuk maqsadlar yo'lida birlashishga, Turkulashishga, o'tkirlashishga, charxlanishga chorlaydi. Magarki amal shunday bo'lmas ekan gumroh bo'lgan qavmning onalari toki abadul abad gumroh bo'lib o'tajagini tan oladi. Tan olish bu faqatgina mag'lublikka sifat emas. Balki, birinchi o'rinda mardlikka, jasurlikka, vatanparvarlikka, ulug'likka, mumtozlikka, bahodirlikka erishish va g'alaba qozonish sifati hamdir.

“Karomat” she'ridagi bashorat esa, har bir millat fuqarosini oyoqqa turg'izishi, otlantirishi kerak bo'lgan ruhni o'zida jamlagan.

Ko'nglimda ko'nglimning ming sinig'i bor,

Ko'nglimda g'amlarning o'tkir tig'i bor,

Yig'i bor, oldinda katta yig'i bor,

Ening bolalari o'lmas bekorga!

Obdon yuvgan bilan yuvilarmi qon,

Qotilidan qochib yo'lga chiqqan jon,

Tobutlarda sarson... armon-a, armon...

Bu bolalar qoni yozilmas qorga! [3;407-b.]

Shoiraning muddaosi va iqrorti shundan iboratki, millatning tarang tomirlaridan tizillab oqqan qora qonlarni faqat ona Vatanni ozod qilib, millatni millatparvar, vatanparvar qilib tarbiyalabgina yuvib poklash mumkin. Shunda ham u qonlar o'zligini unutganlarni, Vatan qadrini toptaganlarni, o'z nafsini millat manfaatidan ustun qo'yganlarni dam-badam tutib turadi. Ko'ngilning sinig'i, o'tkir tig'i, oldinda kutilayotgan katta yig'i – Afg'oniston tuprog'idan ona yurtga oqib kelgan tobutlar ustiga yog'ilgan dahshatli fojealar misolida ko'z oldimizdan o'tadi. Yuraklarimizni muzlatadi. Alhol, jigargo'shasi, dilbandidan ayrilgan ona Vatan tinchligi yo'lida jonini qurbon qilgan o'g'lidan ikki dunyoda rozi bo'lishligini elga mardona ayon qiladi. Lekin, bu armonlar ne-ne yomg'iru do'llarda ham yuvilib ketmasligi, qora qonning tutish fojeasi millat deganlarning yuragida tig' bo'lib sanchilib turaveradi.

Bu kun tinch dengizday tursangda tek, jim

Qa'ringdan o'kirik kelmoqda, xalqim,

Ertaga bu jonsiz bolalar qalqib,

Jonli vijdonlarni tortajak dorga. [3;407-b.]

Dor – ne-ne elomonlarning hayotiga nuqta qo'ygan dor, dor – ne-ne vatan xoinlarining bo'yniga yetolmay qolganu ikki dunyosida ta'qib etgan dor, dor – ne-ne vatanparvarlarning boshiga yetgan dor, dor – ne-ne jonli vijdonlarni xalqning ko'z oldida qatl qilgan dor. Bu dor shunchaki bir og'ochlarga bog'langan arqonlar emas.

Bu millat xiyonatkorlariga atalgan xalqning qarg'ishi, millat fidoyilariga bo'lgan duosidir. Dor – qarg'ish, dor – duo. Mana shu ikkita qurol bilan onalar – dunyoni ishq'ol qilishga qodir xalqdir. Xalqimizning qahramon ayollari To'maris, Qurbonjon Dodho, Hadichai Kubro va boshqalar Turon onalarining asl vakilalari bo'lib maydonga chiqdi. G'animlarni doimo manmanlik va o'zgalar sha'nini toptashning, o'zgalar yurtiga yovqarash qilishning oqibatlarini fojeali tugashidan ogohlantirdi. Mamlakatni himoya qiluvchilar, millat kelajagini asraguvchi va yaratuvchilar borligini, bor bo'lganda ham ular joni bilan, jonini olsalar qoni bilan, qonlari qurisa shoni bilan, asl turkiy fikrati bilan kurashga tayyor turishining xabarini anglatib turdi. “Erkday ko'tarilaman” she'rida:

Tor qafasni sindirganman,
Ko'kda ko'ksim tilaman.
Men joyimdan qo'zg'olaman,
Erkday ko'tarilaman.
Erk qushlari to'kkan qonlar,
Bekor ketmas, bilaman.
Men joyimdan qo'zg'olaman,
Erkday ko'tarilaman. [3;508-b.]

Shoira qiyos etgan erk qushlarining sardori bo'lgan Turon onasi – doim ko'kka ko'tariladigan shahdu jahdi bilan dunyoni hayratga sola oladi. “Iltijo” she'rida shoiraning asl maqsadi satrlarga qalqib chiqadi:

Silkindim, qadim Turk loshin ko'tardim,
G'animning bostirgan toshin ko'tardim,
Ulimning egilgan boshin ko'tardim,
Xudoyim, ulimga podshohlik ber!
O'ylarman, men kimning urvog'i, men kim,
Tilimni o'lim ham qilolmagay jim.
So'ylarman go'rimni bosganda ham chim:
“Xudoyim, elimga podshohlik ber”. [3;396-b.]

Shoiraning bunday yonishidan, bedorligidan, jonsarakligidan faqat millat taqdiri uchun kuyinib, hasrat qilish holati emas, balki, millatni uyg'otish va uning ertasiga yorug'lik va ma'naviy yuksaklikni tilash, chorlash va uni o'z ko'zlari bilan ko'rish hamda his qilish muddaosi ustuvor ekanligini uqish mumkin. Ushbu satrlardagi iltijo – jadid bobomiz Abdurauf Fitratning “Millatining e'tibor va sharafi bo'lmagan kishining u qanchalik sharifu boy bo'lsa ham e'tibori bo'lmaydi”, [1;109-b.] degan qayg'ularidan qayg'urish jarayoniga o'tish holati edi.

“O‘zimga ber” she‘rida shoira asl maqsadini amalga oshishida shijoatni, g‘ayratni o‘z qo‘liga olmog‘i kerakligini anglatadi.

Otam, onam ko‘ngli yig‘lab, bo‘shab o‘tdi,

Otam, onam yog‘iyga par to‘shab o‘tdi,

Otam, onam tiz cho‘kkancha yashab o‘tdi,

Xudo, endi madoringni tizimga ber.

Soviy-soviymuzlagan dil muzliklarim,

Eriy boshlab so‘z ochmoqda so‘zliklarim,

Qaytsa, qaytmas bo‘lib ketgan o‘zliklarim,

Turk, Turonni ko‘tarmoqni o‘zimga ber. [3;396-b.]

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, Millat va Vatanning sha‘nini ko‘taradigan bolalarga ona bo‘lishni, ularni hamisha bir-biriga mehrlil, sadoqatli ko‘rishni armonlari orzulari ruyobida bo‘lishini duo va iltijolarida yaratgandan tilaydi. Turon onalarining maqsadu murodi shunday o‘lkanlik kasb etadi. U maqsad har doim millatning ma‘naviy ko‘tarilishini uning dovyurak, jasur, uyg‘oq, bir-birini quvvatlaydigan farzandlari bo‘lishi va jahoniy ezgu ishlarni amalga oshira olishini ko‘zlaydi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. Publitsistik maqola, maktub va risolalar. 2021y 368 bet, 109-bet.
2. Ibrohim G‘ofurov. “Halima ruhoniyyati maqolasi. “Halq so‘zi” gazetasi. 2019 yil, 22 fevral, B.4
3. H.Xudoyberdiyeva “Buyuk qushlar”.she‘rlar to‘plami Toshkent.O‘zbekiston 2012y-726 bet
4. D.Quronov, Z.Mamajonov, M.Sheraliyeva.Adabiyotshunoslik lug‘ati – Akademnashr.2013y.— 408 bet.
5. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/hikmatlar/yoZuvchilar-adabiyot-togrisida>